

Análise dos Processos Administrativos no Detran/SP: Um Relato de Estágio Curricular

Autora: Sara Cristina Brito da Silva

Curso: Bacharelado em Administração – Universidade Paulista (UNIP)

Orientadora: Prof^a Maria Laura Franchi Brito

Ano: 2025

São Paulo – SP

Resumo

O presente artigo apresenta uma análise dos processos administrativos observados durante o estágio curricular realizado no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP), por meio da empresa BK Consultoria LTDA. O estudo tem como objetivo descrever as principais atividades desenvolvidas, as ferramentas de controle utilizadas e os aprendizados obtidos durante o período de estágio, destacando a integração entre teoria e prática na formação em Administração. As experiências relatadas demonstram a importância da eficiência administrativa, da ética e da responsabilidade na gestão pública. O estágio proporcionou o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais fundamentais para o exercício profissional no setor público e privado. **Palavras-chave:** Administração Pública, Estágio Curricular, Processos Administrativos, Detran-SP, BK Consultoria.

1. Introdução

O estágio curricular supervisionado é um instrumento essencial para consolidar o aprendizado teórico obtido ao longo da graduação, proporcionando ao aluno a oportunidade de vivenciar situações reais do ambiente de trabalho. O presente artigo aborda o estágio realizado no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP), com vínculo empregatício pela empresa BK Consultoria LTDA, empresa especializada em serviços e consultoria administrativa. O estágio teve como principal objetivo aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos no curso de Administração, compreendendo a estrutura organizacional, os processos administrativos e o impacto da eficiência na prestação de serviços públicos.

2. Metodologia

A metodologia utilizada foi baseada na observação direta e na execução prática das rotinas administrativas da área de veículos do Detran/SP. Durante o estágio, foram realizadas atividades de conferência documental, digitação de dados em sistemas informatizados, atendimento a solicitações internas, elaboração de planilhas de controle e arquivamento físico e digital de documentos. O acompanhamento dos processos e o contato constante com o público permitiram o desenvolvimento de habilidades de comunicação, atenção aos detalhes e senso de responsabilidade.

3. Resultados e Discussão

As atividades desenvolvidas no estágio possibilitaram compreender de maneira ampla os processos administrativos que sustentam a gestão pública de trânsito. Foi possível identificar a importância da padronização dos procedimentos, do controle documental e da utilização de ferramentas tecnológicas para garantir a eficiência no atendimento ao cidadão. O contato com diferentes sistemas informatizados e relatórios de acompanhamento contribuiu para a compreensão da rotina operacional e da necessidade de constante melhoria dos fluxos de trabalho. A experiência também reforçou o papel da BK Consultoria LTDA como parceira estratégica do Detran/SP na execução de processos administrativos e operacionais.

4. Conclusão

O estágio curricular realizado no Detran/SP representou uma oportunidade significativa de aprendizado e crescimento profissional. A vivência prática permitiu aplicar conceitos de administração pública, gestão de processos, controle e atendimento ao cidadão. O trabalho em equipe, a ética profissional e a responsabilidade foram pilares essenciais durante a execução das atividades. Conclui-se que a integração entre consultoria privada e órgãos públicos, como no caso da parceria entre a BK Consultoria LTDA e o Detran/SP, contribui diretamente para a modernização e eficiência dos serviços prestados à sociedade.

Referências

BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito Brasileiro.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Licitações e Contratos da Administração Pública.

DETRAN-SP. Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Disponível em:

<https://www.detran.sp.gov.br>. Acesso em: out. 2025.

BK CONSULTORIA LTDA. Site institucional. Disponível em:

<https://www.bkconsultoria.com.br>. Acesso em: out. 2025.